

TURIZM BIZNESIDAGI MODELLASHTIRISH MUAMMOLARI

Baxshilloev Mexriddin Shamsiddin o'g'li
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Tashqi iqtisodiy faoliyat 1-kurs
Tel: +998973007585
Email: mr.baxshilloev@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817516>

Annotatsiya

Zamonaviy sharoitda turizm sektori byudjetni shakllantiruvchi sohaga aylanmoqda. Shu munosabat bilan turizm biznesida sodir bo'layotgan jarayonlarni modellashtirish zarur, chunki ularga turli xil iqtisodiy, siyosiy, geografik va boshqa jihatlar tufayli ko'plab tasodifiy parametrlar ta'sir qiladi. Turizm biznesini boshqarish tizimini takomillashtirish va rivojlantirish uchun ushbu sohaga iqtisodiy va matematika apparati tizimli ravishda joriy etilmoqda, chunki raqobatbardoshlikni oshirish doimiy va konstruktiv o'zgarishlarni talab qiladi. Iqtisodiy-matematik apparatni qo'llash natijalari bizga turizmdagi keyingi jarayonlarni yanada tizimli va ichki birlik bilan qo'llash imkoniyatini tahlil qilish va baholash imkonini beradi. Turizm faoliyatining ayrim iqtisodiy jarayonlari uchun har qanday omilning jarayonlarni tavsiflovchi ko'rsatkichlarga ta'siridan kelib chiqadigan ma'lum ta'sir va natijaning darhol emas, balki asta-sekin, ma'lum vaqtdan keyin, ma'lum bir kechikish bilan paydo bo'lishi xarakterlidir. Turizm biznes-jarayonlarining matematik modellarini ishlab chiqishda bunday kechikishni hisobga olishi kerak. Bunda ushbu jarayonlarni modellashtirish uchun optimal boshqarishning o'yin nazariyasi deb ataladigan iqtisodiy-matematik apparatidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: turizm faoliyati; o'yin nazariyasi; iqtisodiy va matematika apparati; boshqaruv qarorlari; modellashtirish.

Turizm sanoati so'nggi yillarda eng og'ir davrni boshdan kechirmoqda va hozirgi moliyaviy va tizimli inqirozlarga ayniqsa sezgir. Albatta, iqtisodiyotning har qanday tarmog'ida, ayniqsa, turizm kabi davlat sektorida muammo va qiyinchiliklar mavjud. Bundan tashqari, turizm sanoati iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan hamjihatlikda va sezilarli darajada ularga bog'liqdir. Transport narxlarining ko'tarilishi, qurilish industriyasidagi muammolar darhol turizm sohasiga ta'sir qiladi, chunki turizm xizmatlari biznes hamjamiyatining ko'plab turli a'zolarining xizmatlarini o'z ichiga oladi. Bu sohada o'zaro turizm dasturlarini sezilarli darajada qisqartirish va so'mning yevroga, dollarga nisbatan qadrsizlanishi – bularning barchasi turoperatorlarning bankrot

bo'lishiga yordam beradi. Shuning uchun vaziyatni barqarorlashtirish uchun vaqt kerak.

Qolaversa, turizm sohasidagi inqiroz nafaqat operatorlarning muammolarini, balki turizm biznesidagi jarayonlarning o'zi ham qanchalik nomukammalligini ham ochib beradi.

Turizm biznesini boshqarish tizimini takomillashtirish va rivojlantirish uchun ushbu sohaga iqtisodiy va matematika apparati tizimli ravishda joriy etilmoqda, chunki raqobatbardoshlikni oshirish doimiy va konstruktiv o'zgarishlarni talab qiladi. Iqtisodiy-matematik apparatni qo'llash bo'yicha olingan natijalar turizmdagi keyingi jarayonlarni yanada tizimli va ichki birlikda qo'llash imkoniyatini tahlil qilish va baholash imkonini beradi.

Turizm biznes jarayonlarida iqtisodiy-matematik apparatdan foydalanishni shartli ravishda 2 turga bo'lish mumkin: umumiy va batafsil. Umumiy iqtisodiy va matematika apparati turizm biznes-jarayonlarining makroiqtisodiy modellarini qamrab oladi va turli omillar, masalan, daromadlar, investitsiyalar, o'sish sur'atlari va hokazolarning umumiy yig'ma ko'rsatkichlarini hisoblab chiqadi. Batafsil ma'lumot turizmning mikroiqtisodiy modellariga qaratilgan bo'lib, turizmni har biri ko'plab elementlardan iborat bo'lgan ko'plab mustaqil quyi tizimlarga ega bo'lgan magistral soha sifatida ko'rib chiqadi.

Iqtisodiy va matematik modellar juda rivojlangan va turizmda keng qo'llaniladi, shu bilan birga maqbul aniqlikni ta'minlaydi va taxminiy qiymatlarni baholaydi. Turizm xizmatlari va biznes mahsulotlariga talab modellari talab va taklif hajmini, uning mavjud va taklif etilayotgan turistik komplekslar bo'yicha taqsimlanishini bashorat qilish, turistik xizmatlar tariflari darajasiga talabning egiluvchanligini va boshqa omillarni o'rganish maqsadida quriladi. Turistik oqimlarning intensivligiga turli xil tabiiy, iqtisodiy, demografik, ijtimoiy va boshqa sharoitlarning ta'sirini o'rganish.

Turistik faoliyatning ayrim iqtisodiy jarayonlari uchun ma'lum bir omilning jarayonlarni tavsiflovchi ko'rsatkichlarga ta'siri natijasida ma'lum bir ta'sir va natija darhol namoyon bo'lmaydi, ammo ma'lum vaqtdan keyin taqsimlangan kechikish yoki kechikish deb ataladi. Bunday kechikishni hisobga olish zarurati turistik biznes jarayonlarining iqtisodiy va matematik modellarini ishlab chiqishda duch kelishi kerak, masalan, dinamik tarmoqlararo modellarda kapital qo'yimalarga nisbatan mahsulot o'sishining kechikishi vaqti yoki ushbu intervalning bir qismi hisobga olinadi: kapital qo'yimalarni amalga oshirish va asosiy vositalarni kiritish o'rtasidagi vaqt oralig'i.

Shuningdek, axborot-kompyuter texnologiyalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida qo'llaniladigan iqtisodiy mezonlar va cheklashlar omillari

bilan simulyatsiya va optimallashtirish modellari bo'lgan maqbul boshqaruv modellari va usullari mavjud. Iqtisodiyotning turizm sohasida yetarli modellarni yaratish jarayoni ko'plab stoxastik omillar va xavflar bilan murakkablashadi.

Turizm sohasi turli xil quyi tizimlardan tashkil topgan murakkab tizim bo'lib, ularning har biri boshqa quyi tizimlar bilan har qanday ehtimollik va noaniqlik darajasi bilan o'zaro ta'sir qiladi. Sayyohlik kompaniyalari faoliyati siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, hududiy, qonunchilik kabi ko'plab tashqi omillarga sezilarli darajada bog'liq bo'lgan bir qator muayyan biznes jarayonlaridan iborat.

Haqiqiy iqtisodiyotda ko'pincha ishtirokchilar yoki sheriklar har doim ham bir xil manfaatlarga ega bo'lmagan, hatto qarama-qarshi bo'lgan jarayonlar va hodisalar mavjud. Va o'z maqsadlariga erishish uchun har bir tomon turli xil imkoniyatlar va usullarga ega. Iqtisodiy va matematik usullar nuqtai nazaridan bunday vaziyatlar ziddiyatli deb ataladi, ya'ni ko'p tomonlama manfaatlar va ularning bir xil fan sohasiga va bir xil jarayonga bo'lgan talablari ziddiyatli.

Turizm biznesi bunday vaziyatlarning yorqin namunasidir. Doimiy ravishda sayyohlik aloqasi ishtirokchilarining har bir tomoni voqealar va nizoli vaziyatlarning keyingi zanjiri bog'liq bo'lgan muayyan harakatlar va qarorlarni qabul qiladi. Bundan tashqari, agar ushbu boshqaruv qarori jarayonning boshqa barcha ishtirokchilarining mumkin bo'lgan taxmin qilingan xatti-harakatlarini hisobga olgan holda qabul qilinsa, nizoli vaziyatlarda ishtirokchining xatti-harakati konstruktiv va oqilona hisoblanadi.

Bundan tashqari, turli xil ziddiyatli voqealarga turli jihatlar tufayli kelib chiqadigan ko'plab stoxastik parametrlar ta'sir qiladi: iqtisodiy, siyosiy, iqlimiy, geografik va boshqalar.

Umuman olganda, nizoli vaziyatlarda har bir tomon o'z niyatlarini va harakatlarini yashirishga harakat qiladi, bu esa noaniqlikni keltirib chiqaradi va noaniqlik, o'z navbatida, qaror qabul qilishda ma'lumotlar etishmasligining ta'sirini kuchaytiradi va natijada qaror qabul qiluvchining keyingi mojarosiga olib keladi. Shuning uchun turizm sohasida o'yin nazariyasini omillar stoxastikligi sharoitida maqbul qarorlarni qabul qilish nazariyasi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Tashkilotning samaradorligi, muvaffaqiyati bog'liq bo'lgan eng muhim tarkibiy qismlardan biri bu raqobatbardoshlikdir. Shuning uchun raqobatchilarning harakatlarini taxmin qilish qobiliyati har qanday kompaniya uchun muhim afzalliklarni anglatadi. Shu munosabat bilan o'yin nazariyasi qarorning raqobatchilarga ta'sirini baholashni modellashtirish usuli sifatida foydalidir. Shunday qilib, iqtisodiyotdagi o'yinlar nazariyasi har qanday haqiqiy iqtisodiy

vaziyatning o'yinini taqlid qilishda soddalashtirilgan ko'payish jarayoni sifatida qaraladi, bu ham iqtisodiy modellashtirish turi, ham laboratoriya iqtisodiy eksperiment turi.

Modelni yaratish uchun iqtisodiy zonada barcha mavjud o'yinchilarni yoki potentsial raqobatchilarni tanib olish har doim ham oson emas. Amalda, barcha o'yinchilarni boshlash shart emas. O'yinni ko'rib chiqish vaqtida, odatda, jarayon o'yinchilar ketma-ket yoki bir vaqtning o'zida harakat qiladigan har qanday davrni yoki bir necha davrlarni qamrab oladi. Qoidalarda ko'zda tutilgan harakatlardan birini tanlash va amalga oshirish o'yinchi harakati deb ataladi. Harakatlar shaxsiy va tasodifiy bo'lishi mumkin. Shaxsiy harakat-bu o'yinchining mumkin bo'lgan birini ongli ravishda tanlash va tasodifiy harakat - bu tasodifiy tanlangan harakat. Turizm sohasida harakatlar narxlar, savdo hajmi, sayyohlik biznesining rivojlanishi va boshqalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. o'yinchilarning o'z harakatlarini amalga oshiradigan davrlarga o'yin bosqichlari deyiladi. Har bir bosqichda tanlangan harakatlar oxir-oqibat har bir o'yinchining moddiy qadriyatlari yoki pullarida ifodalanishi mumkin bo'lgan yutuqlar yoki yo'qotishlar deb ataladigan to'lovlarni aniqlaydi. Ushbu nazariyaning yana bir tushunchasi-o'yinchi strategiyasi. O'yinchining strategiyasi-bu vaziyatga qarab har bir shaxsiy kursda uning harakatini tanlashni belgilaydigan qoidalar to'plami. Odatda, har bir shaxsiy kurs bilan o'ynash jarayonida o'yinchi muayyan vaziyatga qarab tanlov qiladi.

Xulosa

Shunday qilib, iqtisodiy va matematik usullar tizimi turistik xizmatlar sohasida ularning foydaliligi va qo'llanilishidan foydalanishga imkon beradi. Bundan tashqari, axborot va innovatsion texnologiyalar yordamida modellashtirish jarayonlaridan so'ng turistik mahsulot va xizmatlarni yaratish tartibi soddalashtiriladi. Texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar natijalaridan foydalanish xalqaro bronlash tizimlari, internet, turizm da normativ-huquqiy hujjatlar bo'yicha elektron ma'lumotlar bazalarini, o'zaro hisob-kitoblarning avtomatlashtirilgan tizimlarini qo'llash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida turoperatorlar va sayyohlik agentlaridan har qanday takliflarni yaratish va ilgari surishga katta ta'sir ko'rsatadi. Axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish va joriy etish turizm sohasidagi eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, turizm sohasida hosildorlikning o'sishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Goretov I. N. (2009). Mintaqaviy Klaster rivojlanishida ixtisoslashuvning roli / / gumanitar va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari, № 5, 105-108 betlar.

- Evstigneeva L. va Evstigneev R. (2006). Mintaqaviy siyosatning makroiqtisodiy jihatlari // iqtisodiy siyosat, № 4, dekabr.
- Kiseleva I. A. va Tramova A. M. (2010). Mintaqaning turistik va rekreatsion kompleksini innovatsion rivojlantirish strategiyasi / monografiya. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv
- O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv Turistik va rekreatsion potentsialni baholashga uslubiy yondashuvlar: mintaqaviy jihat. Belgorod: IPK ITU belga.
- Rossiya Federatsiyasining 2020 yilgacha uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tushunchasi. (<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base = qonun; n = 90601-murojaat sanasi: 03.03.2015>).
- Lazarev A. N. (2009). Jahon iqtisodiyoti muammolarini hal qilish uchun axborot texnologiyalari va innovatsiyalarning yangi vazifalari // "ochiq ta'lim" ilmiy-amaliy jurnali, № 2(73).
- Lexin V. va Shvetsov A. (2006). Rossiyaning mintaqaviy siyosati: tushunchalar, muammolar, echimlar. 9-modda. Hududiy rivojlanishni tartibga solishning dasturiy usullari // Rossiya iqtisodiy jurnali, № 2, p.62-69.